

EL MUNDO EN REVOLUCION.

La catedral de Sevilla
se quejó del Vaticano,
y la fragua de Vulcano
dió queja contra Castilla:
la séptima maravilla,
dió queja contra Faeronte,
cuando el barquero Aqueronte,
la queja le dió á Pluton
de que el gran Napoleon
deslumbraba el orizonte.

Pero el vapor de Igualada
para Lóndres se marchó,
Puerto-Rico se enfadó
y se vino á Perellada:
el baile de Patacada,
cuando se miró sin gente,
al pueblo de Onteniente,
se quejó de tal manera...
que el pueblo de la Figuera
le llamaba impertinente.

Java se marchó al Brasil,
 Anger mudó su destino,
 Venecia se fué al Casino
 y Madrid á Guayaquil:
 poblaciones mas de mil,
 su destino cambiaron,
 pero todas se encontraron
 allá en Valls, á las cienfuentes,
 llegaron los insurgentes
 y todas las derribaron.

Súpolo el gran Alejandro,
 y ordena á Napoleon,
 fuera á verse con Pluton
 para prender á Lizandro:
 Cayo-Julio, con Isandro
 marchan en contra Caton,
 cuando llegó Cicerón
 en queja de Catilina,
 á tiempo que Procerpina
 daba baño á Faraon.

Pilatós tuvo noticia
 y manda un recado á Delo;
 pero el valenciano Nelo
 los burla y marcha á Galicia:
 tuvo Andromaca malicia,
 y á Annibal orden dá
 que se vaya al Canadá;
 y despues pasando el Nilo,
 que salga para Pamfilo
 en busca de Mustafá.

Alburquerque, el portugués,
 manda un recado al Sultan,
 y la burra de Balan
 hizo caer á un frances:
 luego el istmo de Suez
 hizo una compra de velos,
 á tiempo que Dardanelos
 se queria emancipar
 del Océano; y Gibraltar
 le buscó veinte mil pelos.

El canal de Mosan-Vique
 á Tenerife riñó,

y Java se separó
 por temor de ir á pique:
 el puerto de D. Fradrique
 ha reñido al Malabár,
 porque dijo Madascár
 que el Mogol y Conchinchina,
 con la Tartaria y la China,
 se emancipaban del mar.

El puerto de Guadarrama
 escribe á Valladolid,
 porque Valencia del Cid
 se fué al canal de Bahama:
 el castillo de la Aljama
 se irrita contra el Peñon;
 y el zapatero Zenon,
 ayo que fue del Delfin,
 le dió orden á Hibraim
 saliera para London.

Lo supo Jerusalem
 y reclama al Indostán,
 porque supo que el Sultan
 se apoderó de Belem:
 la Ungria ordena á Ben
 que salga para Polonia,
 cuando se quejó Bolonia
 al tribunal de la Rota,
 porque, diz, perdió su flota
 en las playas de Sajonia.

¿Quién no visto á Robespier
 presidir un tribunal?
 de Paris la catedral,
 de rabia se pasó al Ger:
 Odinot-Barrot al ver
 el enfado de Danton
 ordenó á Fenelon
 que fábulas compusiera,
 y á Ganganeli que diera
 á Francia la bendicion.

Lo saben los de Loyola
 y procuran impedirlo:
 la Prusia sin permitirlo,
 en Europa queda sola:

Volter rodaba la bola,
Rosó, versos componía,
y la capital de Ungría
levantaba la cruzada,
á tiempo que arruinada
quedaba la Romanía.

Tal fué la consternacion
que reinó en el Universo,
que hasta reinó el viento Cierzo
que arruinaba el Panteon:
los Maigyares, con razon,
le dan parte á Lucifer;
pero salió un Bachiller
y con tono magistral,
dijo: esto está fatal.....
el mundo se vá á perder.

Minos que vió tal desastre,
lloró como Jeremías,
y mandó á las siete harpías
fueran al monte Bonastre:
encima habitaba un sastre
que vestia á Godofreo:
llegó allí, y viendo á Armodeo,
manda á la hija de Urías
que deje sus tonterías,
y se una con Morfeo.

Caifás se dió por sentido,
llama al punto á Belial
le envia á Puerto-Real
á la fuente del olvido:
Satanás dió un gran chillido,
porque vió á san Agustin
á tiempo que un matachin
salia de la Pamparga,
cargado para Sambuarga
con cien quintales de hollin.

Tuvo noticia Manila,
y manda un propio á Malate,
pero lo supo un Abate
que al momento avisó á Atila:
Pedro el Cruel llamó á Sila,
que vivia allá en Sevilla,

á tiempo que una cuchilla
un Canónigo mató,
cuya muerte alborotó
en Madrid toda la villa.

Mas luego Bernat Tonell,
se marchó para Besós,
cuando Simon el Leprós
desembarcaba al Vendrell:
llegó allí Guillermo Tell,
trató de formarle causa,
llega Judas con gran pausa,
dá con Elias y Enoch
que bajaban de Vell-lloch
acompañados de Sausa.

Llegó luego el Anti-Cristo,
para el Juicio final,
y la tiara Papal
la llevaba Pío Sisto:
á esto llegó Calisto
al valle de Josafat,
mientras el doctor Boronat
un pleito estaba arreglando,
cuando vió que alborotando
estaba el sastre Servat.

El profeta Daniel
quedó quejoso en extremo,
y el gigante Colifemo
compró un dogo y un lebre:
á esto llegó Luzbel
y lo entrega á los leones,
se alborotan los Neronés,
se desploma todo el Mundo,
y Napoleon segundo
hace dos mil invenciones.

Gaeta se resintió
y partió para Castilla,
Cromwel rompe con la Silla,
y el Ingles lo continuó:
Berenguela así que vió
en Mascalbó S. Bernardo
escondido dentro un fardo
tan espantada quedó,

que sin pensar se meó
encima de un leopardo.

Salou atónito y triste,
no sé como ni porque,
promulga un auto de Fé
y Villaseca lo embiste:
Reus el empuje resiste,
mas luego Constantinopla
manda poner la manopla
á Ramon Perez criado,
por saber hubo estafado
mil doscientas y una dobla.

Garibaldi atolondrado
al ver tanta destruccion,
á la isla de Mahon
manda que se una al Prado:
Mahoma todo alborotado
ordenó al doctor Pistola,
dejara correr la bola
mientras Kab-al-cader
le fiaba la muger
á Padre Sevenarola.

Miguel Angelo el pintor,
y Nicolao de Lapi,
Maquiavelo y Ura-sapi
impusieron el terror:
entonces con gran fervor
entró Juana lá Papisa,
y la Universidad de Pisa
al ver entrar á Leopoldo,
no se acordó de Bertoldo
que en casa dejó en camisa.

Noticioso Sancho-Panza
le dió queja á D. Quijote
á tiempo que Bernardote
se comia la pitanza:

llegó un Maestro de danza
preguntando por Rossini
cuando el Triumviro Mazzini
para Lóndres se embarcó,
y su mision acabó
el gran Conde de Villini.

Venecia toda azorada,
acude á quien no cumplió
la palabra que empeñó
en la última asonada:
toda la Rusia cansada
pasea por el liceo
mientras el Duque Vicco,
con su sueño tan atroz,
permitió se diera coz
al pobre é infeliz plebeyo.

El Conde de Duribó,
hace desprecio á Banbonetre
mientras, en Madrid un coche
pisotea á Torrembó:
Süé, dicen, lo observó
y para alivio de males
los pecados capitales
hace que salgan á luz
á tiempo que un Andaluz
redactaba los anales.

Todo es desorden en fin,
y para poder oir
es necesario decir:
tambien soy espadachin:
de uno á otro confin
todo es conflicto, desgracia,
Dios eterno, nos dé gracia,
de contra no viviremos
mientras que todos no obremos
como el Músico de Tracia.

Es propiedad.

Reus: Imprenta de Juan Bautista Vidal, calle Mayor. — 1852.

COPIA DECCIO
BIBLIOTECA DE LA
CATEDRAL DE REUS